

Primeras citas de *Coenagrion caerulescens* (Fonscolombe, 1838) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, centro de España)

Jesús M. Evangelio–Pinach^{1,2} y Celedonio García–Pozuelo–Ramos³

¹Museu Valencià d'Història Natural e iBiotaxa (Alginet, Valencia, España); ²Sociedad Odonatológica de la Comunitat Valenciana–Parotets. C/ Padre Vicente Cabanes, 5–12^a. E–46900 Torrent (Valencia); ³SEACAM. Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla–La Mancha.

Resumen

Primeras citas de Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, centro de España). El zigóptero *Coenagrion caerulescens* (Fonscolombe, 1838) es un odonato con pocas citas publicadas para Castilla–La Mancha. Durante los años 2022 y 2023 se han observado varios ejemplares, así como el comportamiento reproductor, en un pequeño arroyo limítrofe entre las provincias de Madrid y Toledo (centro de España). Estos registros son los primeros de la especie para la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha) y aportan información adicional sobre su distribución geográfica en la provincia de Madrid.

Palabras clave: Odonata, *Coenagrion caerulescens*, primeras citas, arroyo Gonzalo, Toledo, Castilla–La Mancha, península ibérica.

Abstract

First records of Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) (Odonata: Coenagrionidae) in the province of Toledo (Castilla–La Mancha, central Spain). The zygopteran *Coenagrion caerulescens* (Fonscolombe, 1838) is an Odonata with few records published for Castilla–La Mancha. During the years 2022 and 2023, several specimens, as well as reproductive behaviour, have been observed in a small stream bordering the provinces of Madrid and Toledo (central Spain). These records are the first of the species for the province of Toledo (Castilla–La Mancha) and provides additional information about its geographical distribution in the province of Madrid.

Keywords: Odonata, *Coenagrion caerulescens*, first records, arroyo Gonzalo, Toledo, Castilla–La Mancha, Iberian Peninsula.

Fecha de recepción: 23/04/2024; Fecha de aceptación: 01/05/2024; Fecha de publicación: 24/05/2024.
Correspondencia: Jesús M. Evangelio–Pinach: jjevanach@hotmail.com
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8501-1590>

Introducción

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) es una de las cuatro especies del género *Coenagrion* Kirby, 1890 que se encuentran en Castilla–La Mancha (Díaz–Martínez *et al.*, 2018; Evangelio–Pinach *et al.*, 2020). Se trata de un odonato endémico del Mediterráneo Occidental, cuya distribución en Europa se limita a España, Portugal, Francia e Italia (Maravalhas y Soares, 2013; Boudot y Ferreira, 2015). En parte de estos territorios es un zigóptero raro, con tendencia poblacional decreciente y poblaciones poco numerosas (Boudot y Ferreira, 2015; Dijkstra *et al.*, 2020; Conesa, 2021). Fuera de este rango es frecuente en algunas partes del noroeste de África (Boudot y Ferreira, 2015; Dijkstra *et al.*, 2020). En España tiene una distribución irregular, siendo más frecuente en la mitad oriental (Boudot y Ferreira, 2015; Prunier *et al.*, 2015; Dijkstra *et al.*, 2020).

Su tamaño corporal oscila entre 30–33 mm, similar al de su congénere *Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842). Los machos adultos se diferencian por la marca dorsal del segundo segmento abdominal (S2) y principalmente por los apéndices anales superiores, con los ganchos más largos y rectos que en el caso *C. scitulum*. Las hembras de *C. caerulescens* se distinguen fácilmente por la proyección en forma de V del borde inferior del pronoto. En ambos sexos los pterostigmas de las alas son de aspecto triangular, característica que también la diferencia de otras especies del género (Dijkstra *et al.*, 2020).

Las larvas se desarrollan generalmente en pequeños medios lóticos de corriente lenta, soleados, oxigenados y con abundante vegetación sumergida y en las orillas (Boudot y Ferreira, 2015; Dijkstra *et al.*, 2020; Conesa, 2021).

Figura 1. Ortofoto de la zona donde está situado el arroyo Gonzalo (Madrid–Toledo, España). El asterisco rojo indica la zona donde fueron observados y capturados los ejemplares de *Coenagrion caerulescens*.

Figure 1. Orthophoto of the area where the Gonzalo stream is located (Madrid–Toledo, Spain). The red asterisk indicates the area where the *Coenagrion caerulescens* specimens were observed and captured.

Material y métodos

Las citas de este trabajo se han obtenido en un tramo de unos 50 m lineales del arroyo Gonzalo, que hace de límite geográfico entre las provincias de Madrid (Aranjuez) y Toledo (Yepes). Nace cerca del centro penitenciario Madrid VI y tiene una longitud de unos 2,5 Km hasta su desembocadura en el río Tajo (Fig. 1). La anchura media de su cauce oscila entre 0,5–1 m y por el mismo circula una corriente lenta. En algunos puntos el agua se estanca, desarrollándose una abundante vegetación helófitas de *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud, *Typha* sp., *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják., y también sumergida. Asimismo, existen algunos pies aislados de *Tamarix* sp. En las inmediaciones del arroyo el paisaje está dominado por especies vegetales halófilas y gipsófilas, sin presencia de vegetación arbórea. También existen algunos cultivos de secano (Fig. 2).

Los imagos de *C. caerulescens* han sido capturados y/o fotografiados en su medio natural, tanto en vuelo como posados, entre los años 2022 y 2023. Las capturas se han realizado por los autores con sendas mangas entomológicas de 50 y 35 cm de aro. Para ello se ha contado con los debidos permisos por parte de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla–La Mancha. Solo se conserva el primer macho capturado, que ha sido depositado en el Museu Valencià d’Història Natural con el código MVHN–300424GT01. Las fotografías se han realizado con dos tipos de cámaras: una Panasonic DMC–FZ62 y una Pentax KF. La identificación de los ejemplares se ha realizado siguiendo los criterios de Dijkstra *et al.* (2020) y Smallshire y Swash (2020).

Figura 2. Aspecto de uno de los tramos del arroyo Gonzalo (Madrid–Toledo, España) donde se han detectado los ejemplares de *Coenagrion caerulescens*. En primera línea se observa la abundante vegetación que puebla las orillas y la presencia de algas verdes en el agua. Al fondo, se aprecian algunos pies aislados de *Tamarix* sp., así como parte del paisaje árido que atraviesa. Fotografía: Jesús M. Evangelio–Pinach.

Figure 2. Appearance of one of the sections of the Gonzalo stream (Madrid–Toledo, Spain) where specimens of *Coenagrion caerulescens* have been detected. In the first line, you can see the abundant vegetation that populates the banks and the presence of green algae in the water. In the background, some isolated feet of *Tamarix* sp. can be seen, as well as part of the arid landscape that it crosses. Photography: Jesús M. Evangelio–Pinach.

Resultados

A continuación, se presentan los registros de *C. caerulescens* obtenidos en el arroyo Gonzalo (UTM datum Etrs89 (X/Y): 439299/4422961, 530 msnm):

– 04 de junio de 2022 (16:10 h, soleado y sin viento): 1 ♂ maduro volando en una de las orillas cerca del agua. Se captura y fotografía.

– 26 de junio de 2023 (10:40 h, soleado y sin viento): 6 ejemplares. Se capturan y fotografían una hembra y un macho maduros que formaban un tándem (Figs 3–4). Todos se observan volando próximos al agua, indistintamente tanto en la orilla madrileña como en la castellanomanchega.

Acompañando a *C. caerulescens* se han encontrado las siguientes especies de odonatos: *Ischnura graellsii* (Rambur, 1842), *Ischnura pumilio* (Charpentier, 1825), *Anax imperator* Leach, 1815, *Orthetrum brunneum* (Fonscolombe, 1837), *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) y *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832).

Figura 3. Abdomen de un macho de *Coenagrion caerulescens* capturado el 26/06/2023 en el arroyo Gonzalo (Madrid–Toledo, España). En el extremo del mismo, indicados con una flecha negra, se observan los apéndices anales superiores largos y rectos, característicos de la especie. Fotografía: Celedonio García–Pozuelo–Ramos.

Figure 3. Abdomen of a male *Coenagrion caerulescens* captured on June 26, 2023, in the Gonzalo stream (Madrid–Toledo, Spain). At the end of it, indicated with a black arrow, you can see the long and straight upper anal appendages, characteristic of the species. Photography: Celedonio García–Pozuelo–Ramos.

Discusión

La altitud de estas citas coincide con lo referenciado en Boudot y Ferreira (2015), ya que estos autores comentan que en Europa es una especie restringida a regiones calurosas que generalmente se encuentra por debajo de los 600 msnm. Sin embargo, la mayoría de las citas de Castilla–La Mancha, principalmente de la provincia de Cuenca, se dan a mayor altitud

(Evangelio–Pinach *et al.*, 2014). El número de ejemplares encontrados también coincide con los datos obtenidos en muchas de las localidades castellanomanchegas donde está presente, ya que salvo raras excepciones sus poblaciones son poco numerosas (Evangelio–Pinach *et al.*, 2014; Díaz–Martínez *et al.*, 2018; Evangelio–Pinach, 2020; Evangelio–Pinach *et al.*, 2020).

Estos registros aportan nueva información sobre la presencia de *C. caerulescens* en Castilla–La Mancha, donde es una especie que solo parece bien distribuida en la provincia de Cuenca (Prunier *et al.*, 2015; Díaz–Martínez *et al.*, 2018; Evangelio Pinach *et al.*, 2020). Constituyen las primeras citas para Toledo, una de las pocas provincias españolas donde todavía no se había detectado (Prunier *et al.*, 2015; Miralles–Núñez y Díaz–Martínez, 2017; García–Pozuelo–Ramos, 2022). Aportan también nuevos datos sobre su distribución conocida en la de Madrid.

Respecto a las especies acompañantes, cabe decir que la presencia de *I. pumilio* es bastante interesante. Se trata de otro zigóptero muy escaso en la provincia de Toledo, que se citó por primera vez en la misma en el año 2017. Los anisópteros *S. striolatum* y *O. brunneum* también tienen pocos registros provinciales, mientras que *I. graellsii*, *A. imperator* y *C. erythraea* son las especies más citadas (Miralles–Núñez y Díaz–Martínez, 2017; Díaz–Martínez *et al.*, 2018; Evangelio–Pinach *et al.*, 2020; García–Pozuelo–Ramos, 2022).

Evangelio Pinach *et al.* (2020) añade por error *Sympetrum pedemontanum* (Müller in Allioni, 1766) al listado odonatológico de la provincia de Toledo, especie que también contabiliza García–Pozuelo–Ramos (2023). Subsanando este error, y a falta de confirmar la presencia de *Lestes sponsa* (Hansemann, 1823), con la detección de *C. caerulescens* el catálogo de esta provincia asciende a 55 especies.

Figura 4. Hembra de *Coenagrion caerulescens* capturada el 26/06/2023 en el arroyo Gonzalo (Madrid–Toledo, España). Con una flecha negra se indica la proyección en forma de V del borde inferior del pronoto, característica que la distingue de otras hembras del género *Coenagrion*. Fotografía: Celedonio García–Pozuelo–Ramos.

Figure 4. Female *Coenagrion caerulescens* captured on June 26, 2023 in the Gonzalo stream (Madrid–Toledo, Spain). A black arrow indicates the V-shaped projection of the lower edge of the pronotum is clearly observed, a characteristic that distinguishes it from other females of the genus *Coenagrion*. Photography: Celedonio García–Pozuelo–Ramos.

Agradecimientos. A los dos revisores anónimos, porque sus acertados comentarios han mejorado sustancialmente el manuscrito original.

Cita: Evangelio–Pinach J.M., García–Pozuelo–Ramos C. 2024. Primeras citas de *Coenagrion caerulescens* (Fonscolombe, 1838) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, centro de España). *Zoolentia* 4: 12–17. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11220583>

Referencias

- Boudot J.-P., Ferreira S. 2015. *Coenagrion caerulescens* (Fonscolombe, 1838). En: Boudot J.-P., Kalkman V.J. (Eds): *Atlas of the European dragonflies and damselflies*: 95–96. KNNV Publishing, The Netherlands, 381pp.
- Conesa–García M.A. 2021. *Larvas de libélulas en la península ibérica*. Torres Editores, Granada, 528pp.
- Díaz–Martínez C., Cardo–Maeso N., Toledo–Sevilla B., Simarro–Tórtola J., Brotóns–Padilla M. 2018. Catálogo provisional de los odonatos (Insecta: Odonata) de Castilla–La Mancha (Centro de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 63: 325–335.
- Dijkstra K–D.B., Schröter A., Lewington R. 2020. *Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe*. Second Edition. Bloomsbury Publishing, Londres, 336pp.
- Evangelio–Pinach J.M., Díaz–Martínez C., Sendra–Pérez I. 2014. Contribución al conocimiento de la odonofauna (Insecta: Odonata) de la Serranía Baja, el Complejo Lagunar de Ballesteros y el río Moscas (Serranía Media) de Cuenca (Este de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 55: 169–184.
- Evangelio–Pinach J.M. 2020. Las libélulas (Odonata) del Parque Natural del Barranco del Río Dulce (Guadalajara, centro de España). *Monografías 3er Milenio SEA* 10: 269–281.
- Evangelio–Pinach J.M., Notario–Maroto C., Alcaide–Gil M.I., Torres–López J., Muñoz–Escribano J., López E., Flox–Morales L., Morales de Campos P., Carro–Redondo J.A., García–Pozuelo–Ramos C., Brotóns–Padilla M., González–Hitos M.J., Chelmick D., Ramos–Sánchez J., Piñeiro–Álvarez X. 2020. Nuevas aportaciones odonológicas (Odonata) para Castilla–La Mancha (centro–este de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 67: 343–362.
- García–Pozuelo–Ramos C. 2022. Odonofauna de La Sagra (norte de Toledo, Castilla–La Mancha, España central). *Boletín de la Asociación española de Entomología* 46 (3–4): 263–282.
- García–Pozuelo–Ramos C. 2023. Primeras observaciones de *Ceriagrion tenellum* (de Villers, 1789) (Odonata: Coenagrionidae) en la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, España central). *Zoolentia* 3: 18–23.
- Maravalhas E., Soares A. 2013. *As libélulas de Portugal*. Booky Publisher, 336pp.
- Miralles–Núñez A., Díaz–Martínez C. 2017. Catálogo provisional de los odonatos (Insecta: Odonata) de la provincia de Toledo (Castilla–La Mancha, España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 61: 297–305.
- Prunier F., Brotóns M., Cabana M., Campos F., Casanueva P., Chelmick D., Cordero–Rivera A., Díaz–Martínez C., Evangelio J.M., Gainzarain J.A., García–Moreno J., Lockwood M., Reyes L., Mañani J., Mezquita–Aramburu I., Muddeman J., Ocharan F.J., Otero–Perez F., Prieto–Lillo E., Requena C., Ripoll J., Rodríguez–Luque F., Rodríguez P., Romeo A., Salcedo J., Salvador–Vilariño V., Sanchez–Balibrea J., Tamajon–Gomez R., Torralba–Burrial A., Tovar C., Winter P., Zaldivar R. 2015. Actualización del inventario provincial de Odonatos de España peninsular e Islas Baleares. *Boletín ROLA* 6: 59–84.
- Smallshire D., Swash A. 2020. *Europe’s Dragonflies. A field guide to the damselflies and dragonflies*. Princeton University Press, Oxfordshire, 360pp.